

RELACIONES INTERNACIONALES E INTERDISCIPLINARIAS DE LA LITERATURA Y LA LINGÜÍSTICA

Dr. Israel Barrutia Barreto

Editor Académico

ibarrutia@innovascientific.com

Doctor en Administración. Doctorando en Administración Estratégica en Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorando en Educación por la Universidad Benito Juárez de México. Maestro en Administración y Dirección de Empresas, egresado de la maestría en Gestión Pública. Director General del Centro de Investigación Científica Innova Scientific SAC.

Hoy en día, el acceso a la producción literaria y lingüística de distintos países ya es una realidad. Esta posibilidad ha ido fluctuando gradualmente desde fines del siglo XX hasta el 2022. Ese avance ha facilitado la consolidación de un espacio confiable y seguro para intercambiar conocimiento. Asimismo, la publicación en revistas digitales ha permitido que se puedan saber cuáles son los trabajos y las líneas de investigación que están desarrollando los actuales académicos a nivel mundial. Esto no era factible décadas atrás. Sin embargo, leer este tipo de información, así como publicar en cualquier parte del mundo, ya no es solo algo que está inserto en el universo académico, sino que también se ha convertido en una exigencia en muchas instituciones, ya sea para concretar la obtención de un grado académico o conseguir un posicionamiento dentro de un centro laboral.

En ese sentido, *World Literature & Linguistics* emerge como un espacio donde es asequible adquirir e intercambiar esos conocimientos interdisciplinarios e internacionales, con el propósito de que se perciba el avance de la producción académica y creativa de estudiantes, docentes, escritores, investigadores, editores, egresados, licenciados, maestros, maestrands, doctores y doctorandos de diferentes universidades e instituciones.

El primer número que se lanzará en esta ocasión ofrece una serie de propuestas realizadas por autores que provienen de instituciones de Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, España y Suiza, tales como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad César Vallejo, la Universidad de Las Américas, la corporación UNIMINUTO, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de la Costa, la Universidad Autónoma de Guerrero, New York University, el Servicio Andaluz de Salud de Sevilla, la Real Academia Española y la Universität Bern.

El primer número de *World Literature & Linguistics* presenta cuatro secciones, dedicadas a los siguientes rubros: **Artículos científicos, Creación literaria, Reseña y Entrevista.**

En la sección de **Artículos científicos**, se presentaron cinco trabajos.

El primero se titula «Control y resistencia en el régimen totalitario de 1984». Este trabajo en conjunto fue presentado por Jonathan Caicedo Girón y Rafael Ernesto Camargo, en representación de UNIMINUTO y de la Universidad Santo Tomás (Colombia). En este, se hace un abordaje teórico, sociopolítico e interpretativo de una de las novelas más conocidas de George

Orwell, autor también de otros libros como *Rebelión en la granja* (1945).

El segundo artículo científico es «Reformulaciones históricas en la novela *Gonzalo Pizarro* (1844) de Manuel Ascencio Segura», el cual pertenece a Luis Henry Vara Marín, en representación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú). En esta pesquisa, el autor recurre a un contexto que hace referencia a la Independencia y la República del Perú, por lo que el diálogo con la historia será constante y necesario para comprender el análisis que efectúa. Asimismo, el investigador procederá a realizar un análisis textual con algunas precisiones que han desarrollado teóricos de la cultura, tales como Marcel Velázquez o Dorian Espezúa.

El tercero se titula «La Literatura sobre el narcotráfico: un tabú para todas las edades». Este le pertenece al magíster Moisés Salinas Álvarez, en representación de la Universidad Autónoma de Guerrero (México). En esta ocasión, el investigador parte de un paradigma que está perenne en muchas localidades: la idea de qué tanto puede influir la imagen o el estereotipo a través de los medios de comunicación a la teleaudiencia. Se pone como ejemplo el rol del narcoterrorista y se hace una conexión con teleseries, redes sociales y novelas, como la de Gabriel García Márquez, *Noticia de un secuestro* (1996).

El cuarto artículo científico se llama «Política y poder en tres obras de Ricardo Piglia». Este fue desarrollado por Diana Marcela Toro Pardo, en representación de la Universität Bern (Suiza). Aquí, la autora recurre a los textos *Prisión perpetua* (1988), *La ciudad ausente* (1992) y *El camino de Ida* (2012) para analizar cómo la propuesta literaria del escritor argentino está asociada con la representación del poder político. Para sostener su postura, le será de utilidad la parte teórica de Michel Foucault y Umberto Eco.

El quinto artículo se titula «Panorama crítico de *Noche oscura del cuerpo* (1955), del poeta peruano Jorge Eduardo

Eielson», de Lenin Efraín Pantoja Torres, en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Este trabajo hace una revisión del contexto crítico o el estado de la cuestión que se ha efectuado en función del poemario del escritor Eielson. El objetivo de este estudio es tener conocimiento de cuál es el panorama que se ha realizado hasta el momento sobre el autor y su respectiva producción poética. Asimismo, el investigador ha considerado necesario emplear una categoría que le servirá para validar su propuesta. Esta consiste en la noción de campo retórico, la cual fue formulada por el teórico Stefano Arduini y muy trabajada por el investigador Camilo Fernández Cozman.

En la sección de **Creación literaria**, se presentaron cuatro cuentos y dos poemas.

El primer cuento se titula «Las mujeres no lloran», de Eduardo Agapito Mariscal, en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Este relato hace alusión a la vida bohemia y juvenil con unos retoques amorosos y picarescos que tienen lugar en el Centro de Lima. Las descripciones de atmósferas nocturnas y candilejas son propicias para incentivar la trama que se va erigiendo desde la relación poco armoniosa entre los personajes Anabel y B.

El segundo cuento se titula «Ojos de serpiente», del autor ecuatoriano Diego Rafael Montalvo García. Este relato remite a la construcción literaria del escritor norteamericano Arthur Conan Doyle. Esta comparación es debido a dos elementos indispensables. Uno de ellos es por hacer referencia a una pareja protagónica al estilo de Sherlock Holmes y el doctor Watson, en la que uno de ellos es quien tiene mayor experiencia y ejerce la función de investigador. Estos patrones serían semejantes al del personaje André Zinat. Y un segundo elemento coincidente es la forma de narrar en 1.ª persona, tal como lo hacía el doctor Watson. En este caso, el personaje Gregorio Futes será quien asuma ese rol. Es así como esta historia de misterio que se va construyendo

adopta un estilo del relato policial, además de que incluirá referentes propios de la pintura, la historia, la arqueología, el arte y la criminalística para resolver un complejo caso de homicidio que vincula un poco la tradición egipcia y se requiere de inteligencia para hilvanar todas las pruebas.

El tercer cuento es «Mi último día», de José Feliciano Pozo Ñaño, en representación de la Universidad César Vallejo (Perú). Este relato es de índole romántico y psicológico, puesto que nos muestra a un personaje melancólico que busca una razón de su existencia a partir de un mensaje que llega oportunamente y que él cree que proviene del más allá.

El cuarto cuento se titula «La fuerza del amor verdadero», del español Iván A. Saavedra, en representación del Servicio Andaluz de Salud de Sevilla (España). Lo peculiar de este relato es la descripción que hace el autor de los paisajes y los sucesos que están articulados en su prosa. Esto es motivo de que la acción no sea lo más destacable de su propuesta, sino cómo produce las palabras para persuadir al lector.

Asimismo, se ha incluido un poema que se titula «Tres estaciones», de Álvaro Acevedo-Merlano, en representación de la Universidad de la Costa (Colombia). Lo llamativo de este autor es que distribuye cada palabra con la finalidad de otorgarle una entonación y un sentido estético a su lectura. Su propuesta es interesante en cuanto que las exclamaciones y las interrogantes logran que se internalicen en el receptor.

También se encuentra el poema «Las verdades del poeta». Este fue escrito por Alberto Julián Pérez, de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos). En la prosa que se aprecia, se introducen pensamientos espirituales del arte en su asociación con el ser humano. Por consiguiente, la propuesta del autor es sensibilizar todo aquel producto del hombre que sirva como inspiración, motivación y fuerza para el continuo quehacer terrenal.

En la sección de **Reseña**, se presentó un trabajo a cargo de Manuel Alfonso Navarrete Salazar, en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Este consistió en una valoración crítica hecha a la reciente publicación de *Los bajos mundos* (2021), del escritor peruano Francois Villanueva Paravicino.

Para la sección de Entrevista, el primer número de *World Literature & Linguistics* contará con un diálogo que se hizo al vicedirector de la Real Academia Española, José Manuel Sánchez Ron. En esa oportunidad, el investigador peruano Jesús Miguel Delgado Del Aguila hizo unas interrogantes relacionadas con los posibles nexos que podrían prevalecer entre la Literatura y la Física. Las respuestas que obtuvo fueron satisfactorias, ya que esa conexión sí era asequible desde el propio discurso.

Como reflexión final, *World Literature & Linguistics* ha logrado condensar un espacio en el que se ha podido conocer las distintas vertientes que existen en torno a los estudios universitarios vinculados con la Literatura y la Lingüística. De igual modo, la creación literaria ha permitido identificar la cosmovisión que los autores tienen del mundo y de las interrelaciones sociales. Con ello, solo queda esperar que los siguientes números de la revista estén aptos a recibir nuevas propuestas orientadas a contribuir a la consolidación de este espacio. En ese sentido, concluyo esta apreciación con lo que opina Zygmunt Bauman acerca de toda esta labor intelectual. Él sostiene lo siguiente: «Hoy la cultura no consiste en prohibiciones, sino en ofertas. No consiste en normas, sino en propuestas».